

Akofena

DOI : <https://doi.org/10.48734/akofena.s8.appel.2022>

Akofena, Spécial n°008 – Décembre 2022

« Décoloniser la recherche scientifique en Lettres et Sciences Humaines :
épistémologie, théorie, empirisme et perspectives »

Dans la manifestation la pensée, nous observons des éléments de langage typiques à des périodes bien précises impulsés par des mouvements littéraires. Ces mouvements ou courants font partie des manifestations culturelles, indices de l'identité des peuples. L'Europe, par exemple, a vu se succéder des mouvements littéraires comme l'Humanisme (XVI^e s), le Baroque et le classicisme (XVII^e s), le Siècles des Lumières (XVIII^e s), le Romantisme, le Parnasse, le Symbolisme, le Réalisme...(XIX^e s), le Dadaïsme, le Surréalisme, l'Existentialisme, le Nouveau Roman (XIX^e s). En Afrique, en Inde, dans les pays de l'ancienne Indochine française, aux Caraïbes et dans les pays de l'Amérique latine, l'avènement des Indépendances a engendré le courant de pensée nommé le Post-colonialisme dont les précurseurs sont Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952 et Les Damnés de la Terre, 1961), Albert Memmi (Portrait du colonisé, 1957) et Edward Saïd (L'Orientalisme, 1978). Ce mouvement littéraire admet des outils critiques pour l'analyse des œuvres produites par les auteurs issus d'anciennes colonies, et plus généralement porte une observation critique sur le colonialisme.

Cependant, bien avant le Post-colonialisme, un courant littéraire et politique a été créé durant l'entre-deux-guerres¹ : la Négritude. Ce mouvement réunit plusieurs écrivains francophones des Antilles et d'Afrique noire que sont entre autres : Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabemananjara, Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre. Ce concept défend les valeurs propres aux cultures et civilisations des peuples de race noire. De plus, ces promoteurs de la négritude sont également des écrivains de la

¹ L'entre-deux-guerres est la période comprise entre la fin de la Première Guerre mondiale, en novembre 1918 et le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939

décolonisation. Les études postcoloniales n'ont pas porté exclusivement sur la littérature et la philosophie. Elles ont concerné toutes les sciences sociales, humaines et fondamentales. Plusieurs études ont déjà été réalisées et continuent d'être effectuées, développant et consolidant ainsi des réalités et perceptions endogènes : point d'ancrage de la reconfiguration de l'identité et de la culture hybridée. In fine, la décolonisation du savoir est une donnée importante pour l'émancipation, l'épanouissement et le développement effectif des nations anciennement sous l'emprise coloniale. Du coup, elle se fait porteuse d'enjeux politiques, sociaux, épistémologiques... Mener ainsi une réflexion sur la décolonisation des savoirs revient à réfléchir au transfert de savoir, aux échanges de connaissances, à la transdisciplinarité, à l'interdisciplinarité. Il s'agira alors de thématiser tout ce flux connaissances et même d'interroger son *modus operandi*. Pour mener les réflexions autour de sujet, nous proposons les axes suivants (qui ne sont pas exclusifs) autour desquels les participants pourront inscrire leurs propositions de communications.

Axes de recherche

- 01. Postcolonialisme et décolonisation au prisme de la littérature
- 02. Etude linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie, terminographie, terminologie)
- 03. Sociolinguistique, Anthropolinguistique, Alphabétisation, Psycholinguistique, Didactique
- 04. Analyse du discours
- 05. Religions et traditions ancestrales en Afrique et en Asie
- 06. Littérature africaine et globalisation
- 07. Littérature contemporaine
- 08. Identité
- 09. Mobilité, migrations et traces (frontières)
- 10. Sociologie, Anthropologie, Psychologie, Philosophie, Histoire, Géographie
- 11. Racisme et minorités
- 12. Les nouvelles transparences en littérature

Bibliographie indicative

- Bozon, M. (2002). Sociologie de la sexualité, Paris, Nathan-VUEF, coll. « 128 »
- Chomsky, N. (1968). Le langage et la pensée, tr. fr. par L-J. Calvet, Payot.
- Corina, K. & al. (2017). Female exogamy and gene pool diversification at the transition from the Final Neolithic to the Early Bronze Age in central Europe [archive], *PNAS*, 5 septembre
- Godelier M. (2009). Communauté, société, culture : trois clefs pour comprendre les identités en conflits, Paris, CNRS Éditions
- Godelier, M. (1982). La Production des Grands Hommes : Pouvoir et domination masculine chez les Baruyas de Nouvelle-Guinée, Fayard, Paris, Lauréat du Prix de l'Académie française

Gueboguo, C. (2008). L'homosexualité en Afrique : sens et variations d'hier à nos jours, *Socio-logos*. [En ligne], consultable sur DOI : <https://doi.org/10.4000/socio-logos.37>

Karl-Goran, S. & al. (2019). Kinship and social organization in Copper Age Europe. A cross-disciplinary analysis of archaeology, DNA, isotopes, and anthropology from two Bell Beaker cemeteries [archive], biorxiv.org, 11 décembre

UNESCO. (2010). Atlas des langues en danger dans le monde, coll. « Mémoire des peuples », 3e éd., 230

-Comité scientifique et de lecture : <https://www.revue-akofena.com/comite-scientifique-lecture/>

-Normes de rédaction en vigueur : <https://www.revue-akofena.com/normes-apa/>

-Politique d'évaluation : <https://www.revue-akofena.com/methodes-devaluation/>.

Superviseur : ASSANVO Amoikon Dyhie Université FHB, Côte d'Ivoire

Coordination :

DODO Jean-Claude, Université FHB, Côte d'Ivoire

ADICO Patrice, Université FHB, Côte d'Ivoire

ALADE Jean-Jacques, Université FHB, Côte d'Ivoire

Informations utiles

- Frais de soumission : 0F
- Les frais de publication/ insertion ne sont payés qu'après acceptation de l'article par les experts commis à l'évaluation.
- Montant: 50.000F CFA ou 78 EURO

-Calendrier

- **31/08/2022** : Date limite la soumission
- **30/09/2022** : Notification et retour d'instruction des articles aux auteurs
- **15/11/2022** : Envoi des tirés à part
- **05/12/2022** : Mise en ligne

Votre projet d'article entièrement rédigé en français, en anglais, en allemand ou en espagnol au format A4, et présenté sous format Word [Athelas, taille 12, interligne simple] est attendu à l'adresse:

revueakofena@gmail.com